

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЁТА ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Улугбек Сативолдиевич Турсунов К.э.н., доцент,
Давронбек Улугбек угли Омонбоев студент,
Наманганский инженерно-технологический институт,
Наманган, Узбекистан
ulugbektursunov@mail.ru

Аннотация: В данной статье описаны условия, которые привели к становлению лизинговых отношений в Республике Узбекистан, становлению лизинговых отношений, их нормативно-правовая база. Проанализирована теоретическая литература и научные труды ученых по лизинговым отношениям. Также даны рекомендации по учету лизинговых отношений.

Ключевые слова: аренда, аренда, инвестиции, инвестор, предприниматель, риск, финансовые отношения, арендодатель, арендатор.

Annotation: This article describes the conditions that led to the formation of leasing relations in the Republic of Uzbekistan, the formation of leasing relations, its regulatory framework. Theoretical literature and scientific works of scientists on leasing relations are analyzed. Recommendations are also given for the accounting of leasing relationships.

Keywords: rent, lease, investment, investor, entrepreneur, risk, financial relationship, lessor, lessee.

В условиях либерализации экономики использование многих финансовых инструментов, в том числе лизинга, привело к проблеме учета этого процесса и его организации на уровне международных стандартов. Следовательно, в процессе ведения бухгалтерского учета и подачи финансовой отчетности этого процесса возникает необходимость в системе бухгалтерского учета, которая организована в соответствии с международными требованиями, принятыми мировым сообществом. В целях

реформирования применяемого в стране процесса учета лизинговых операций и организации его в соответствии с требованиями мирового сообщества Президент Республики Узбекистан от 24 февраля 2020 года № ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу международным стандартам финансовой отчетности», включая организацию деятельности лизинговых компаний по организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности на основе международных стандартов финансовой отчетности, используемых в мировом сообществе. Кроме того, в целях развития отдельных лизинговых услуг, Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 апреля 2004 г. № 199 «О мерах по дальнейшему развитию лизинговых услуг». В результате расширились возможности ведения бухгалтерского учета в лизинговых компаниях.

Важнейшим документом в этом отношении является Закон Республики Узбекистан «О лизинге» (14 апреля 1999 г. № 756-I). В этом документе правовой основой ведения бухгалтерского учета в Республике Узбекистан является, прежде всего, Закон «О бухгалтерском учете (новая редакция)», принятый 13 апреля 2016 года № ЗРУ-404. Этот закон регулирует бухгалтерский учет. Статья 10 этого Закона определяет стандарты бухгалтерского учета, в которых мы видим, что эти стандарты разделены на 3 группы. Прежде всего, Стандарты бухгалтерского учета устанавливают минимальные требования к ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Вторая проблема заключается в том, что Национальные стандарты бухгалтерского учета устанавливают особые требования к организации, ведению и подготовке финансовой отчетности.

Третья проблема заключается в том, что видно, что бухгалтерские организации могут применять международные стандарты финансовой отчетности в порядке, установленном законом. Это означает, что лизинговые компании организованы в соответствии с требованиями этого закона и

являются основой для бухгалтерского учета. Кроме того, в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета Республики Узбекистан учет лизинговых операций организован в соответствии с НСБУ 6 «Учет аренды». В настоящем стандарте говорится, что «При финансовой аренде все риски, связанные с правом владения и использования арендованного актива, передаются арендатору (арендатору). В этом случае риск случайной гибели или случайного повреждения арендуемого имущества переходит к арендатору в момент передачи имущества, если иное не предусмотрено договором аренды. Мы видим, что в бухгалтерском учете арендатора финансовая аренда признается как актив и обязательство по приведенной стоимости арендованного актива на начало срока аренды или по дисконтированной стоимости минимальной арендной платы, если она низкая.

В настоящем стандарте, если арендатор (арендатор) намеревается приобрести сданный в аренду (арендованный) объект по цене ниже, чем текущая стоимость на дату его покупки, минимальные арендные платежи (арендные платы) включаются в арендные платежи и договор аренды. (аренда) договор на весь срок аренды Сумма покупки предлагается в аренду (лизинг). Фактором дисконтирования при расчете дисконтированной стоимости минимальных арендных (лизинговых) платежей лизинговыми компаниями является процентная ставка, предусмотренная в договоре финансовой аренды, если это возможно определить, в противном случае лизингополучатель (лизингополучатель) использует возрастающую процентную ставку на долг.

При финансовой аренде лизинговыми компаниями в Республике Узбекистан арендные (лизинговые) платежи состоят из возмещения лизингополучателем (лизингополучателем) стоимости объекта финансовой аренды лизингодателю (лизингодателю), а также процентного дохода лизингодателя. (арендодатель).

В начале срока финансовой аренды арендатор (арендатор) и арендодатель (арендодатель) согласовывают график (порядок) уплаты арендной платы (аренды) и включают процентный доход арендодателя (арендодателя), обязательства перед покрывают стоимость объектов финансовой аренды и их финансовой аренды. Указано распределение во времени.

Проценты по финансовой аренде должны распределяться в течение срока действия договора финансовой аренды и отражаться в графике арендных платежей, чтобы установить фиксированную процентную ставку на непогашенный остаток обязательств в каждом периоде. Затраты арендатора (арендатора), связанные с приобретением, передачей или преобразованием объекта финансовой аренды для использования по назначению, включаются в стоимость объекта финансовой аренды. Затраты лизингополучателя (лизингополучателя) на улучшение объекта финансовой аренды (благоустройство, доработка, предоставление дополнительного оборудования, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и др.) Отражаются как капитальные вложения, увеличивающие стоимость объекта финансовой аренды.

Если иное не предусмотрено договором аренды лизинговой компании, лизингополучатель предприятия имеет право получить стоимость сданного в аренду имущества в неделимой форме, независимо от разрешения лизингодателя. При финансовой аренде затраты возникают для каждого отчетного периода, например, амортизационные отчисления по объекту финансовой аренды. Амортизация по финансовой аренде рассчитывается арендатором в соответствии с Национальным стандартом бухгалтерского учета (НСБУ 5) «Основные средства» (регистрационный номер 1299, 20 января 2004 г.). Если арендатор (арендатор) не уверен в том, что он приобретет право собственности на арендованный актив после истечения срока

финансовой аренды, он может полностью амортизироваться в течение срока финансовой аренды или в течение срока финансовой аренды, в зависимости от того, какой из следующего сокращено. Ежегодная переоценка объекта финансовой аренды осуществляется лизингополучателем (лизингополучателем) в порядке, установленном законодательством. При расторжении договора финансовой аренды арендатор (арендатор) прекращает признание объекта финансовой аренды в связи с возвратом объекта финансовой аренды в соответствии с договором финансовой аренды на сумму неоплаченной стоимости объекта финансовой аренды на дату прекращения.

Финансовый результат (прибыль или убыток) от выбытия арендуемого актива определяется как разница между остаточной стоимостью арендованного актива и оставшейся задолженностью по графику арендных платежей с учетом суммы затрат, связанных с арендой.

При определении финансового результата (прибыли или убытка) от выбытия финансовой аренды учитывается увеличенная остаточная стоимость арендованного актива при предыдущей переоценке, то есть превышение увеличения стоимости арендованного актива при предыдущей переоценке. Прибавление к выбытию дохода одновременно уменьшает резервный капитал на счете «Корректировки на переоценку имущества».

В бухгалтерском учете арендодателя финансовая аренда должна признаваться как актив (дебиторская задолженность) по приведенной стоимости арендованного актива на начало срока финансовой аренды или по дисконтированной стоимости минимальной арендной платы, если она низкая.

Процентный доход арендодателя должен распределяться на период финансовой аренды и отражаться в графике арендных платежей, чтобы установить фиксированную процентную ставку на непогашенный остаток обязательств в каждый период финансовой аренды.

Затраты, понесенные арендодателем (арендодателем) и покрытые арендатором (арендатором) в соответствии с договором финансовой аренды, включаются в стоимость объекта финансовой аренды. В этом случае, если в соответствии с договором финансовой аренды указанные затраты не покрываются арендатором (арендатором), они признаются расходами соответствующего отчетного периода в момент их возникновения.

При передаче (получении) объекта финансовой аренды процентные доходы арендодателя (расходы арендатора (арендатора) по процентам по финансовой аренде) в бухгалтерском учете не отражаются.

При этом процентный доход арендодателя и расходы арендатора (арендатора) по процентам по финансовой аренде, независимо от времени и даты уплаты, рассчитываются в соответствии с графиком арендных платежей в соответствующих отчетных периодах.

В случае передачи объектов финансовой аренды разница между стоимостью, признанной в качестве актива (дебиторской задолженности) в бухгалтерском учете арендодателя (его дебиторской задолженностью), и его первоначальной стоимостью (если объект аренды не используется) или остаточной стоимостью (если объект использовался до сдачи в аренду) Результаты переоценки сданных в финансовую аренду активов отражены на счете «Корректировки на переоценку», т.е. сумма увеличения стоимости объекта финансовой аренды в предыдущих оценках сверх суммы уменьшения Стоимость в предыдущих оценках отражается как доходы будущих периодов (расходы). лизинга) на прочие доходы (прочие операционные расходы) от основной деятельности по той же ставке (ежемесячно) в зависимости от расчета платежей.

Следующим по важности вопросом является вопрос работы с арендными счетами в лизинговых компаниях. В этом национальном стандарте при операционной аренде не все риски, связанные с владением арендованным

активом, передаются арендатору, и поэтому объекты аренды, полученные по операционной аренде, не должны учитываться в балансе арендатора.

Объект оперативной аренды отражается арендатором на забалансовых счетах по стоимости, указанной в договоре оперативной аренды, а у арендодателя - на балансовых счетах в составе основных средств. Арендные платежи, начисленные и уплачиваемые арендатором при операционной аренде, осуществляются по стоимости производства продукции (работ, услуг) и (или) текущих расходов в зависимости от цели их использования.

Расходы арендодателя, связанные с сопровождением операционной аренды (амортизация, страхование, капитальный и текущий ремонт, налоги и другие расходы, связанные с операционной арендой), признаются как текущие расходы того отчетного периода, в котором эти затраты были понесены. Арендный доход, начисленный по операционной аренде и полученный арендодателем, признается как доход.

Поэтому эти аспекты следует учитывать при организации бухгалтерского учета лизинговыми компаниями на основе национального стандарта бухгалтерского учета.

Второй вопрос - это ведение бухгалтерского учета в лизинговой компании на основе международных стандартов финансовой отчетности. Основанием для этого служит Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) №16 «Аренда». Мы видим, что в этом стандарте аренда определяется следующим образом. Аренда - это соглашение, которое дает арендодателю право использовать актив в течение согласованного периода времени в обмен на один или несколько платежей. Таким образом, мы видим, что этот стандарт определяет следующие условия договора аренды: срок платежа - право на использование актива. Мы также можем видеть, что в этом стандарте арендная плата разделена на 2 группы, а именно:

Финансовая аренда - это аренда, при которой почти все риски и выгоды, связанные с владением активом, передаются от одной стороны к другой. Право собственности может или не может быть передано в конце.

Операционная аренда - это все договоры аренды, кроме финансовой.

Мы также видим, что этот стандарт предоставляет классификацию финансовой аренды и включает:

1) переход права собственности на актив к арендатору по истечении срока аренды;

2) арендатор имеет право приобрести актив по цене ниже его справедливой стоимости, в результате чего реализация этого права может считаться достаточно очевидной в начале аренды;

3) срок аренды составляет основную часть срока экономической службы актива, независимо от того, передается право собственности на актив или нет;

4) приведенная (дисконтированная) стоимость минимальной арендной платы на начало аренды равна почти всей справедливой стоимости арендуемого актива; а также

5) Арендованные активы имеют такую особенность, что ими может пользоваться только арендатор без существенных изменений.

Мы видим, что в этом стандарте конкретно рассматривается вопрос о стоимости.

Минимальная арендная плата должна быть разделена между сокращением финансовых затрат и уменьшением непогашенных обязательств. Финансовые расходы должны распределяться таким образом, чтобы на непогашенный остаток обязательства в течение каждого периода срока аренды формировалась постоянная периодическая процентная ставка. Суммы условной аренды должны признаваться как расходы в том периоде, в котором они возникают.

На практике при распределении финансовых затрат между периодами в течение срока аренды арендатор может использовать какой-либо тип приблизительного расчета для упрощения расчетов.

Финансовая аренда приводит к амортизации активов, которые обесцениваются в течение каждого отчетного периода. Политика амортизации арендованных амортизируемых активов должна соответствовать политике амортизируемых активов. Сумма амортизации, подлежащая признанию, должна рассчитываться в соответствии с МСФО (IFRS) 16 «Основные средства» и МСФО (IFRS) 38 «Нематериальные активы». Если не совсем ясно, получит ли арендатор право владения активом в конце срока аренды, актив следует считать полностью амортизированным в течение этого периода, в зависимости от того, что короче: срок аренды и срок полезного использования актива. .

Амортизируемая сумма арендованного актива должна систематически списываться на расходы в каждом отчетном периоде, в котором актив предполагается использовать, в соответствии с политикой амортизации, принятой для амортизируемых активов арендатора.

Для определения обесценения арендованного актива предприятие должно применять МСФО (IFRS) 36 «Обесценение активов».

Арендаторы должны раскрывать следующую информацию о финансовой аренде в соответствии с МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты»: Раскрытие информации:

- чистая балансовая стоимость на конец отчетного периода по каждой группе активов.

- сравнение общей суммы будущей минимальной арендной платы на конец отчетного периода и их текущей (дисконтированной) стоимости. Кроме того, предприятие должно раскрывать общую сумму будущих минимальных

арендных платежей на конец отчетного периода и их текущую (дисконтированную) стоимость для каждого из следующих периодов:

срок до одного года;

срок от одного до пяти лет;

сроком более пяти лет.

- условная аренда, признанная расходами в течение периода.

- общая сумма минимальной арендной платы, ожидаемая к получению в будущем по договорам вторичной аренды, которые не будут прекращены досрочно в конце отчетного периода.

- общее описание существенных договоров аренды арендатора, включая, но не ограничиваясь:

основание для определения условной арендной платы, подлежащей уплате;

- наличие и условия права на пересмотр договора аренды или права на покупку предмета лизинга, а также условия пересмотра цен;

- ограничения по договорам аренды, такие как выплата дивидендов, привлечение дополнительных заимствований и заключение новых договоров аренды.

Мы также можем видеть, что этот стандарт решает другую конкретную проблему (отражение аренды в финансовой отчетности арендодателя).

Арендодатель должен признать активы по финансовой аренде в отчете о финансовом положении и представить аренду как дебиторскую задолженность в сумме, равной сумме чистых инвестиций.

Практически все риски и выгоды, связанные с правом собственности на объект финансовой аренды, передаются арендодателем арендатору, и поэтому арендодатель учитывает арендные платежи как амортизацию основной суммы и финансового дохода. Представляет собой вознаграждение их услуги, а также вознаграждение и компенсация за них.

Первоначальные прямые затраты часто несут арендодатели и включают дополнительные брокерские услуги, гонорары адвокатам и внутренние затраты, которые напрямую связаны с подготовкой и заключением договора аренды. Они исключают накладные расходы, такие как затраты, связанные с отделами продаж и маркетинга.

В договорах финансовой аренды, включающих аренду с арендодателем, в которой арендодатель является производителем или дилером, первоначальные прямые затраты включаются в первоначальную оценку дебиторской задолженности по финансовой аренде и уменьшают сумму выручки, признанную в течение срока аренды. Процентная ставка, предусмотренная в договоре аренды, определяется путем автоматического добавления первоначальных прямых затрат к сумме дебиторской задолженности по финансовой аренде; добавлять их отдельно нет необходимости.

Затраты, понесенные арендодателями, которые являются производителями или дилерами при подготовке и заключении договора аренды, исключаются из определения первоначальных прямых затрат. В результате они не включаются в сумму чистых инвестиций в аренду и признаются в качестве расходов при признании прибыли от продажи, то есть по договору финансовой аренды, что обычно происходит в начале срока аренды.

Финансовый доход следует признавать на основе графика, показывающего постоянную периодическую норму прибыли арендодателя на чистые инвестиции в финансовую аренду.

Сделка по продаже и повторной аренде представляет собой продажу и повторную аренду актива. Цена аренды и продажная цена обычно взаимосвязаны, потому что они устанавливаются сложным образом. Учет операций по продаже и повторной аренде зависит от типа арендуемого актива.

Если операция продажи и повторной аренды приводит к финансовой аренде, любая часть выручки от продажи, превышающая балансовую стоимость актива, не должна сразу признаваться продавцом-арендатором в качестве дохода. Скорее, это отложенный доход, который должен амортизироваться в течение срока аренды.

Если операция продажи и повторной аренды служит финансовой арендой, такая операция является для арендодателя способом предоставить финансирование арендатору и, таким образом, служит обеспечением актива. По этой причине некорректно рассматривать часть выручки от продаж, которая превышает балансовую стоимость, как выручку. Такая увеличенная часть представляет собой отложенный доход и амортизируется в течение срока аренды.

Если операция продажи и повторной аренды приводит к операционной аренде и очевидно, что операция проводится по справедливой стоимости, любые прибыли или убытки должны быть признаны немедленно. Если цена продажи меньше его справедливой стоимости, любая прибыль или убыток должны быть признаны немедленно, за исключением следующих случаев: если убыток компенсируется будущей арендной платой ниже рыночной стоимости, актив должен амортизироваться пропорционально арендной плате за объект. ожидаемый период. Если цена продажи превышает справедливую стоимость, сумма превышения является отложенным доходом за период, в котором актив, как ожидается, будет использоваться, и амортизируется.

Кроме того, мы видим, что существуют и другие нормативные документы по учету арендных отношений. В частности, в Республике Узбекистан «Положение о порядке отражения лизинговых операций в бухгалтерском учете» (Приказ Министра финансов Республики Узбекистан от 11 мая 2009 года № 54)

утвержден) и мы видим, что вопросы, связанные с учетом лизинговых операций, решены. Мы видим, что в этом Регламенте отражены следующие основные аспекты:

- 1) учет операций по финансовой аренде с арендодателем (арендодателем);
- 2) учет операций по финансовой аренде с лизингополучателем (лизингополучателем);
- 3) Счет операционной аренды.

Таким образом, мы видим, что организационные аспекты бухгалтерского учета арендатора и арендодателя на основе бухгалтерского учета и операционной аренды подробно описаны в этом положении и порядке их представления на основе соответствующих проводок.

Кроме того, разработаны соответствующие положения по учету лизинговых операций в коммерческих банках, и на этой основе ведется бухгалтерский учет. Настоящее «Положение о порядке проведения лизинговых операций в коммерческих банках и их учета» утверждено ЦБ 21 октября 2006 г. № 25/6 и зарегистрировано в Минюсте 27 декабря 2006 г. № 1648. В то же время мы видим, что порядок ведения учета лизинговых операций в коммерческих банках налажен. Здесь мы видим, что финансовая аренда определяется следующим образом. Лизинг (финансовая аренда) - одна сторона (лизингодатель) от имени другой стороны (лизингополучателя) выкупает у третьей стороны (продавца) имущество (объект лизинга), обусловленное договором лизинга, и владеет им за вознаграждение в соответствии с условиями это соглашение и определено как отдельный вид аренды, который предусматривает использование арендатором на срок более двенадцати месяцев.

Банки могут проводить лизинговые операции только после истечения срока договора лизинга, который предусматривает переход объекта лизинга в собственность лизингополучателя.

В этом случае арендатор должен оплатить банку-арендодателю все расходы, связанные с покупкой объекта аренды, его доставкой, подготовкой к работе и согласованной выплатой процентов.

В случае, если банк-арендодатель приобретает предмет лизинга у продавца с целью передачи ему в лизинг в будущем, арендатором и продавцом может быть одно лицо.

Лизинговые операции осуществляются на основе принципов оплаты, обеспечения, возврата кредитов, вложенных банком в приобретение предмета лизинга, и правильного использования финансово устойчивыми субъектами хозяйствования.

Арендованные активы в банках-арендодателях учитываются на счете 15600 - «Лизинг (финансовый лизинг)». Первоначальное признание производится в начале договора аренды. В этом случае арендодатель признает арендованный актив в своем балансе как чистую инвестиционную стоимость, то есть сумму затрат, связанных с покупкой объекта аренды, его доставкой арендатору и его готовностью к использованию, или его справедливой стоимостью, в зависимости от того, что меньше.

Следовательно, если порядок проведения лизинговых операций в коммерческих банках и их учет организован в соответствии с настоящим Положением и предмет лизинга изымается лизингополучателем в связи с нарушением условий договора лизинга, предмет лизинга принимается на баланс банка. Это отражается следующим образом:

ДТ16705- «Иное недвижимое имущество Банка;

Кт 15600 - «Лизинговый (финансовый) счет.

При расчете процентного дохода по лизингу банком-арендодателем выдаются следующие бухгалтерские переводы:

Дт 16323 Проценты, начисленные по договорам аренды;

Kt 45100 Процентный доход по лизингу (финансовой аренде) (соответствующий корсчет).

В случае поступления арендных платежей выдаются следующие бухгалтерские переводы:

Dt Наличные и другие платежные документы в кассе или на депозитном или корреспондентском счете клиента (на общую сумму);

15600 кт. Лизинг (финансовая аренда) (соответствующий корсчет) (на сумму погашения основной суммы);

Kt 16323 Начисленные проценты по лизингу (финансовой аренде) (сумма процентного дохода).

В случае полного выполнения условий оплаты лизинговых платежей после истечения срока действия договора лизинга, остаток процентов, начисленных по 15600 Лизинг (финансовая аренда) и 16323 Лизинг, будет равен нулю.

Даже если арендатор приобретет объект аренды до истечения срока договора аренды, остаток на этих счетах будет нулевым.

Мы видим, что эти стандарты и руководства устанавливают основу для процедур бухгалтерского учета лизинговых операций.

На основании этих вопросов можно сделать вывод, что разработка нормативно-правовой базы и ведомственных нормативных актов по лизинговым операциям в Республике Узбекистан показывает, что эти вопросы в значительной степени решены. В частности, порядок, в котором они хранятся и отражаются в соответствующих счетах, начисление процентов и другие операции, связанные с лизингом, показывают, что бухгалтерский учет хорошо налажен. В результате правильный учет данных операций лизинговыми компаниями и коммерческими банками, эффективное использование средств, выделенных на лизинг, позволит Республике Узбекистан провести либерализацию и эффективно работать.

Конечно, мы видим, что у экономистов разные взгляды на лизинг.

В частности, экономисты Набиев Э.Г., Марпатов М.Д. «Поскольку в учете лизинговых операций в соответствии с международными стандартами используются следующие выражения, мы считаем, что их следует уточнить:

- минимальные арендные (арендные) платежи - сумма платежей, произведенных арендатором в течение срока аренды (без учета затрат на услуги и налогов);

валовые арендные инвестиции - сумма необеспеченного остатка с размером минимальных арендных (арендных) платежей;

чистые вложения в аренду - разница (разница) между суммой валовых вложений в аренду и суммой невыплаченного финансового дохода;

условные арендные платежи - размер платежей, установленный соглашением между арендатором и арендодателем, без четкого определения размера арендных платежей, с учетом изменения рыночных условий в течение срока действия договора;

текущая стоимость минимальных арендных (арендных) платежей - дисконтированная сумма будущих арендных (арендных) платежей;

♦ невыплаченный финансовый доход - разница (разница) между суммой валовых инвестиций в аренду и суммой чистых вложений в аренду. Учет лизинговых операций ведется в соответствии с формой 17 Международных стандартов финансовой отчетности. Следовательно, по мнению этих авторов, основным вопросом является организация бухгалтерского учета путем определения воздействия на систему бухгалтерского учета в результате определения понятий.

Кроме того, отношения между арендодателем и арендатором экономистами-учеными в этой связи регулируются договором аренды. Договор аренды должен содержать подробную информацию о размере арендной платы, сроке аренды, обязательствах сторон по выполнению

условий аренды. Лизинговые операции осуществляются в соответствии с правилами бухгалтерской системы МСФО (IFRS) 6.

Мы видим, что экономисты подходят к этому в основном с точки зрения национального стандарта бухгалтерского учета. Он нацелен на процесс бухгалтерского учета на основе национальных стандартов и на этой основе описывает порядок организации соответствующего бухгалтерского учета.

Еще одна важная мера, направленная на развитие лизинговой отрасли, - совершенствование данной услуги в коммерческих банках, которое осуществляется путем заключения договоров с клиентами. Однако тот факт, что лизинговые операции в большинстве коммерческих банков страны немного превышают объемы кредитования, доля лизинговых операций в ссудном портфеле незначительна и препятствует заключению эффективных лизинговых договоров с клиентами. Поэтому по данному вопросу по учету лизинговых операций в коммерческих банках Мурадова М. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что хотя финансовый лизинг и микролизинг в банке осуществляются в максимально возможной степени, ожидаемый результат не достигается. Это, как отмечалось выше, стимулирует развитие лизинговых операций в компаниях. В целях дальнейшего совершенствования лизинговых операций банков, исходя из нормативной базы данных операций, можно внести следующие предложения:

- Предоставление привлекательных лизинговых услуг существующим клиентам коммерческих банков. То есть констатировать, что принятие объекта аренды в залог более эффективно, чем получение кредита.
- Заключение межгосударственных лизинговых договоров, как это наблюдается в международной лизинговой практике, и постепенное укрепление технической базы отрасли. Это обеспечит приток валюты и расширит рыночную ситуацию.

- Снижение юридических барьеров для расширения рынка лизинга в банках за счет введения налоговых льгот для поддержки отрасли;
- усиление роли коммерческих банков в финансировании малого и среднего бизнеса, в том числе импортного оборудования, за счет либерализации валютного рынка;
- Различные последствия воздействия валютной либерализации на некоторых крупных арендодателей - реструктуризация проектов, изменение состава и сроков портфелей;
- Создание возможностей для поставок спецтехники в соседние страны, т.е. предоставление услуг межгосударственного лизинга, а также привлечение источников финансирования. (Казахстан, Россия)
- Во-первых, одним из наиболее важных вопросов сегодня является привлечение ресурсов по более низкой процентной ставке, чем иностранные кредитные линии, чтобы преодолеть нехватку ресурсов в коммерческих банках.
- Создание лизинговой компании, осуществляющей лизинговые операции при АО «Народный банк».

Это означает, что, хотя в Узбекистане проделана большая работа по учету лизинговых операций, она не актуальна и существует необходимость в дальнейшей проработке этих вопросов. Поэтому следует отметить, что в этой сфере предстоит еще большая работа по интеграции в мировое сообщество при ведении лизинговых операций.

В связи с этим важно изучить взгляды зарубежных ученых и применить их в практике Узбекистана. В работе российских экономистов Малявина и Попова «Лизинговые операции - это система предпринимательской деятельности, включающая три организационно-экономических отношения: арендные, торгово-инвестиционные и финансовые лизинговые операции».

Ковалёв В.В. Лизинговая операция осуществляется в случаях, когда предмет лизинга предназначен для использования лизингополучателем в целях непосредственной хозяйственной деятельности. Арендодатель и арендатор имеют право на ускоренную амортизацию предмета лизинга в соответствии с законодательством по взаимному соглашению. По соглашению сторон договор аренды может быть трехсторонним (продавец-арендодатель-арендатор) или двусторонним (арендодатель и арендатор). Итак, в результате анализа этих работ можно сказать, что. Следует отметить, что лизинг обычно осуществляется на основе трехстороннего договора.

Согласно Газману (2012), участники лизинга делятся на прямые и косвенные группы. То есть прямые участники - это лизингодатели, лизингополучатели, продавцы продуктов, а косвенные участники - это коммерческие банки, страховые компании, лизинговые брокеры. Экономисты Дякин Б. .. Панюшкин В., Тулукова Н. К вопросу учета лизинговых операций в российских коммерческих банках. Мы видим, что целью учета лизинговых операций в коммерческих банках является распознавание, измерение, агрегирование и точное предоставление информации о лизинговых операциях банка системе бухгалтерского учета и пользователям. Кроме того, в связи с этим проф. Захарина А.В. выразил необходимость оценки уровня риска потерь и повреждений, который может наблюдаться при проведении лизинговых операций. Причина в том, что любая сделка по производству связана с убытками, то есть с риском. Есть несколько способов снизить уровень риска, самый главный из которых - страхование.

По данным В.А.Горемыкина (2013), арендодателей можно разделить на следующие группы:

- Лизинговые компании;
- Лизинговые компании при Банке;
- Государственные лизинговые компании;

- Иностранные арендодатели.

Закон Республики Узбекистан «О лизинге», принятый в 1999 (1999 г.), определяет два вида лизинга: финансовый и операционный. Закон о лизинге определяет дополнительный лизинг в дополнение к финансовому и операционному лизингу, согласно которому лизингополучатель имеет право передать предмет лизинга третьему лицу во временное владение и пользование с письменного согласия лизингодателя. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» от 13 декабря 2002 года финансовый вид лизинга был исключен в Законе «О лизинге».

Согласно Международным стандартам финансовой отчетности, в бухгалтерском учете лизинга в международной практике используются в основном 2 концепции:

- 1) Законные права собственников в процессе лизинга;
- 2) Имущественные права собственников.

Согласно первой концепции, актив не должен регистрироваться или капитализироваться в балансе до тех пор, пока право собственности не перейдет к арендатору. Это означает, что сданные в аренду активы отражаются в балансе арендодателя.

Во второй концепции аренда делится на финансовую и операционную. При финансовой аренде экономические права владельцев переходят к арендатору, в то время как при экспресс-аренде они остаются за арендодателем.

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что существуют разные аспекты лизинговых операций в лизинговых компаниях и коммерческих банках. Целесообразно усовершенствовать учет лизинговых операций в коммерческих банках, правильно формировать его первоначальную стоимость и точно отражать в расчетах. В этом случае

первоначальная стоимость аренды формируется на соответствующем счете 15600 Лизинг (финансовая аренда). Если мы посмотрим на определение этого счета в плане счетов коммерческих банков, то можно заметить, что лизинговый счет, выпущенный банком, ведется, а дебет счета отражает сумму чистых инвестиций в лизинг.

Использованная литература:

1. Ageeva O. A. International financial reporting standards. Theory and practice. Moscow: yurayt, 2016. - 448s.
2. Law of the Republic of Uzbekistan "on audit activity"(new edition) of 26.05.2000 No. 78-II. // www/ lex.uz/
3. Ibragimov A. K., Sugurbaev B. B. Budget control and audit: textbook.stipend/ UN development program; Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan. Training center. - T.: publishing house " infoCOM.UZ", 2010. -192 с.
4. Ibragimov A., Karimov A., Rizayev N., Imamova N. "International Financial Reporting Standards" - T: "Moliya",2018.p.- 296.
5. Ibragimov A., Khasanov B., Rizayev N. Practical Management Accounting. Tashkent. Iqtisodiyot, 2016. -321p.
6. IbragimovA.K. Auditning xalqaro standartlari asosida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi va likvidligini baholashni takomillashtirish.-Tashkent: "Moliya", 2015. -160p.
7. Rizaev N.Methodological Issues of Analyzing Intellectual Property Objects/ International journal of research in social sciences/ ISSN 2249-2496/ International Journals of Multidisciplinary Research Academy (IJMRA)/ Impact Factor (IJRSS) 6.278 for 2015 and 7.081 for 2016/.December 2018 Volume-8, Issue-12.
8. Mazurenko A. A. Foreign accounting and audit. Moscow: KnoRus, 2015. 234 p.

9. International standards on auditing. Edited by Zh. a. Kevorkov. M.: yurayt, 2014. - 458s.
10. Kolonov M.B. Issues of accounting expenses at the motor vehicle companies. Monograph, Tashkent: Iqtisod-Moliya, 2018.-301p.
11. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan №4720 “On the measures to introduce modern methods of corporate governance in joint-stock companies” as of April 24, 2015, Tashkent: lex.uz
12. Kondrakov N.P. Accounting (financial, management) accounting: Textbook, - M.: Prospect, 2009. -223p.
13. Tursunov U.S., Ibragimov A.K. “Peculiarities of the accounting balance in modern management system” **International Journal of Management, IT & Engineering**
Vol. 10 Issue 02, February 2020 ISSN: 2249-0558 Impact Factor: 7.119
14. Tursunov U.S., Ibrahimova I., Nosirov A. “Auditing of financial reporting in the republic of Uzbekistan”, **International Journal of Management, IT & Engineering**
Vol. 9 Issue 7, July 2019, ISSN: 2249-0558 Impact Factor: 7.119
15. Tursunov U.S. “Investment Climate in Industries”, International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Volume 4 Issue 5, July-August 2020 Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470